

УДК 34.01

Гоцуляк Юрій Вікторович –

кандидат юридичних наук,

*доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права
Донецького національного університету імені Василя Стуса,*

Yurii V. Hotsuliak –

candidate of juridical sciences,

*associate professor at the department of theory and history
of state and law and administrative law,
of Vasyl' Stus Donetsk National University
(21 600-richchia Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)*

Норма та повинність як основи правого буття у вченні Ганса Кельзена

Стаття присвячена правовому вченню Ганса Кельзена, а саме його онтологічній складові. Розглядається питання співвідношення права як зобов'язання та буття як фактичності. Із вчення Кельзена автор робить висновок, що пошук правого є легітимним як у суспільстві, так і в природі, адже скрізь присутнє співбуття. Правове буття є особливим тому що воно безпосередньо не походить із речового світу, а зі світу зв'язків і їх характеристик.

Ключові слова: право, правове буття, Кельзен, нормативізм.

Статья посвящена правовому учению Ганса Кельзена, а именно его онтологической составляющей. Рассматривается вопрос соотношения права как обязательства и бытия как фактичности. С учения Кельзена автор делает вывод, что поиск правого является легитимным как в обществе, так и в природе, ведь везде присутствует событие. Правовое бытие является особенным потому что оно напрямую не происходит с мира вещей, а из мира связей и их характеристик.

Ключевые слова: право, правовое бытие, Кельзен, нормативизм.

Yu.V. Hotsuliak Norm and Obligation as the Basis for Legal Being in Hans Kelsen's Doctrine

The article analyses Hans Kelsen's legal doctrine namely its ontological component. The question of the relation of law as obligation and being as fact is considered. From Kelsen's doctrine the author concludes that the search for the legal is legitimate both in society and in nature because there is co-existence everywhere. The author concludes from Kelsen's doctrine that the search for the legal is legitimate both in society and in nature, since there is co-existence everywhere. Legal being is special because it does not come directly from the real world but from the world of relationships and their characteristics. Analyzes the provision according to which legal being is the imposition of legal content on phenomena and processes the actual existence and law is not the same, fact even without law remains a fact but not any fact is legal.

The article substantiates Kelsen's attempt to bring to the brackets all that was considered to be a constituent of the legal and to allocate the pure basis of law it is the obligation. The will of the person compels the existence of the person to the legal content. The law arises when there is a certain desire to act in this way and not otherwise. Legal being is the being of ideas that must be related to actual being. According to the author, legal being is the deployment of legal ideas (attributes) in the social space which defines law as a component of being. Legal being is an inherent task that solves the problem of the uncertain flow of actual being. The article concludes that legal reality is the nature of the relation between norm and fact legal truth and legal reality. If the hierarchy is an unconditional attribute of legal existence then the search for the higher principle must lead to a certain absolute "one". Kelsen understands the main problem of positivism – the state namely the dependence of the right on the will of the sovereign and therefore understands the need to exercise a higher superpower regulatory power. The article identifies the positive and negative sides of the comparison of the legal idea of proper and factual existence, which is one of the key positions of Kelsen's law ontology.

Keywords: law, legal being, Kelsen, normativism.

Постановка проблеми. Правове буття є тією категорією, що робить право самостійним началом і складовою людського буття. Онтологічне праворозуміння полягає у визнанні положення, що право це не явище соціальне, політичне чи психологічне, це явище правове, зміст його походить із власних атрибутів, а розміщення його змісту у політиці чи психології говорить лише про сферу розкриття правових атрибутів. Наприклад, у футбол грають різні команди у різних місцях і з різним розумінням реалізації цієї гри, але при цьому ця диференціація ніяк не впливає на зміст самої гри. Так само відбувається і з правовим буттям: право має різні провідники, через які правова істина проникає в буття людини – соціологія, політика, свідомість тощо, втім важливо пам'ятати, що при цьому право має залишатись правом. Саме для цього служить категорія правового буття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового вчення Кельзена займалися та займаються такі вітчизняні та зарубіжні науковці як В. Нерсесянц, А. Ковтонюк, В. Абашнік, О. Ковальчук та інші.

Невирішені раніше проблеми. Онтологічно-правовий дискурс заводив нас у надра метафізики, космології, міфології, природи, ментальності в силу того, що визнаючи невід'ємність атрибутів правового буття, людина завжди намагалась знайти для них абсолютну авторитетну силу. Разом з тим, чим сильнішим є проникнення у правову істину, тим більше виникає потреба у чистому вченні про право, у якому б право мало власну силу, власну ідеологію, власний авторитет. Одним із таким вчень є нормативізм Ганса Кельзена, якого вважають чи не найвидатнішим юристом ХХ ст., який зробив спробу сформулювати виключно правову точку зору на право.

Мета дослідження. У цій статті будуть проаналізовані онтологічно-правові погляди Ганса Кельзена через призму категорії правового буття та його атрибутів.

Виклад основного матеріалу. Кельзен розкриває важливе онтологічно-правове питання стосовно сфери діяльності права на прикладі його наукової приналежності: «... виникає питання: правознавство – це природна наука чи суспільна, право природне явище чи суспільне? Але ж суспільство не можна протиставити природі чітко і однозначно, тому що суспільство,

що розуміється як реальне співжиття, як спільне життя людей, можна уявити собі і частиною життя взагалі, отже – частиною природи. І потім, так як право ... мабуть, належить до царства природи, то в існуванні права є суто «природна» сторона» [1, с. 4]. Це черговий раз підтверджує нашу теорію стосовно категорії правового буття – право це складова буття людини. Саме тому право це і суспільне, і природне явище. Коли починається співбуття, там завжди присутнє право. Звідси не є дивним, що як тільки ми бачимо синергію у природі, ми постійно споглядаємо правові начала. Соціологічна юриспруденція та природно-правова не є антагоністами, попри те, що їх автори часто так картину і змальовували. Пошук правового є легітимним як у суспільстві, так і в природі, адже і там і там присутнє співбуття. Правове буття є особливим тому, що воно безпосередньо не походить із речового світу, а зі світу зв'язків і їх характеристик.

Кельзен стверджує, що правове буття – це накладення юридичних змістів на явища та процеси: «Що робить ці обставини справи актом права або неправа, юридичним або не-юридичним актом, так це не їхнє фактове навантаження, не їхнє природниче буття – себто буття, що визначається причинно-наслідковими законами й належить до природної системи зв'язків, – а об'єктивний сенс, що пов'язаний з цим актом, його значення» [2, с. 13-14]. Філософ виводить доволі цікаву онтологічну позицію – фактичне наявне буття і право це не одне і те ж. Факт і без права залишається фактом, але не будь-який факт є правовим. Наприклад, позбавлення людини життя суто феноменологічно це певні механічні дії одного індивіда, що мають наслідком припинення фізіологічних ознак життя іншого. Щоб ці діяння стали злочином, необхідний додаткове семантичне навантаження, що отримується через правове буття. Саме тому у теорії права відомі терміни зустрічаються із прийменником право- (свідомість, відносини). Правове буття дає розуміння фактичного буття як правового.

Погоджуємось із вітчизняним дослідником творчості Кельзена Ковтонюк А.М. щодо розуміння доктрини нормативізму: «Представники цього напрямку розглядали право виключно як об'єктивну логічну форму, що абстрагована від соціального, психологічного й

історичного змісту та існує ніби в „чистому” вигляді» [3, с. 13]. Через багатовікові нашарування змістів із різних сфер (космології, теології, натуралізму тощо) на право, рано чи пізно мало виникнути питання чи можна виокремити предмет юриспруденції безвідносно до іншого феноменологічного світу? І зрештою Кельзен знайшов такий предмет у повинності. Кельзен є прихильником так званого «чистого права». У це поняття різні теорії вкладали різний зміст – соціологічна теорія вважає, що це конкретна поведінка людини, що це чиста норма, яка містить зобов'язання, а конкретна поведінка є фактичним буттям, яке ще не є право. «Річ у тім, що норма – це «повинність». Вольова дія, значенням якої є норма, – це буття. Тому обставини справи, які супроводжують подібну дію, мають бути описані так: хтось один хоче, щоб інший поведився певним чином» [2, с. 15]. Філософу важливо показати право без всіляких домішок, навіть, як не дивно – онтологічних. Тому право – це знаходження змістів у фактах. Кельзен робить спробу винести за дужки все те, що вважалось складовими правового і виділити чисту підставу права – повинність. Отже, Кельзен тлумачить правове буття як присутність чистої правової ідеї у бутті людини, при тому саме право не є складовою буття як такого. Воля людини спонукає буття людини до правового змісту. Коли є певне бажання діяти так, а не інакше – виникає право. Звісно це доволі сира теоретична спекуляція, але насправді процеси впорядкування відбуваються саме таким чином.

«Різницю між буттям та повинністю годі витлумачити дохідливіше. Вона безпосередньо дана нашій свідомості. Ніхто ж не може заперечити того, що висловлювання «щось є» (себто висловлювання, за допомогою якого описується певний факт буття) суттєво відрізняється від висловлювання «щось повинно бути» [2, с. 15]. Коли ми говоримо про те, що дещо має бути, при чому не лише у смислі майбутнього, а як парадигма, як зразок порядку, то одразу виникає таке явище як ідея – чиста форма. І справді від наявного буття вона відрізняється, хоча саме в ньому вона втілюється. Виникає давній антично-схоластичний спір про універсалії – чи існують загальні поняття окремо? Якщо твердження Кельзена є вірним, і повинність щось окреме від фактичного буття, то він – реаліст, і правові ідеї існують самостійно.

Але як ми вже згадували ідея є формою, яка у більшості доктрин розглядається невід'ємно від матерії, від речей. Чи має чисте право матерію? Так, має, і це визнає Кельзен – це норма. Тепер він стає номіналістом, адже повинність без норми навряд чи втілювана. На наше переконання право має відношення не лише до наявного буття, а й до можливого, при чому яке має значення навіть якщо воно не відбувається, адже воно присутнє щонайменше у правосвідомості і має вплив на світогляд. У цьому особливість правового буття, а саме в тому, що воно може бути не обов'язково пов'язане з фактами життя, але впливає на порядок.

Абашнік В. О. наголошує: «Кельзен підкреслює, що оскільки принципом природного права є статичний або абсолютний принцип, то всі норми природного права містяться у ґрунтовній нормі» [4, с. 16]. Кельзен природне та позитивне право розглядає через призму власної теорії нормативізму. Справедливість, добро є ґрунтовними нормами, а їх фундаментальність породжує правову статику. Цю статичність ми і називаємо правовою істиною, тобто незмінність фундаментальних правових змістів, що роблять право складовою архітектури буття.

Кельзен демонструє зв'язок між буттям та повинністю: «Цей дуалізм буття та повинності все-таки не означає, нібито буття і повинність безвідносні один до одного. Кажуть, що певне буття може відповідати певній повинності, себто щось може бути таким, яким воно повинно бути. А ще кажуть, що повинність «зорієнтована» на певне буття: щось повинно бути» [2, с. 16]. Щоправда цей зв'язок все більше схожий на тотожність між буттям та правом, лиш при цьому виокремлюється складова – правове буття. На думку Кельзена, правове буття – це буття ідей що має співвідноситись із наявним буттям. Ми ж вважаємо, що правове буття це розгортання правових ідей (атрибутів) у соціальному просторі, що покладає право як складову буття як такого і робить людину істотою правовою. І коли ми говоримо, що дещо має бути, то ця необхідність має значення не лише коли вона відбудеться чи не відбудеться, а й зараз як здатність правосвідомості «забігати наперед» і формувати правову дійсність через ідеї порядку. Проекція права на наявне буття відбувається у всіх часових вимірах: дещо має бути зараз, в

майбутньому, і мало би (або було) бути в минулому.

«Коли говорять, що повинність спрямована на буття, а норма – на буттєву поведінку, то мають на увазі буттєву поведінку, яка відповідає змістові норми, а також – зміст буття, котрий наближається до повинності, та буттєву поведінку, яка наближається до повиннісної поведінки, що міститься в нормі. Однак, через різницю в модусі, буття в одному випадку та повинність у другому не є тотожними» [2, с. 17]. Правовий погляд проводить редукцію поведінки людини, взявши його за дужки безвідносно до атрибутів правового буття і отримує доволі «сирий» матеріал, ентропію, з якою потрібно щось робити. Чому саме ентропію? Тому що, якщо людина не знає як себе потрібно вести у спілкуванні і співіснуванні як такому, то її поведінка є невизначеною, звісно, вона може бути конструктивною, але без гарантій, що уже спричиняє деструктивний ефект. Втім буття людини влаштоване таким чином, що їй відкритий зміст атрибутів порядку, а тому розкриваючи правову істину, співбуття соціуму стає все більш конструктивним і благим, збагачує буття. Таким чином, правове буття – це невід’ємна заданість, яка вирішує проблему невизначеного потоку фактичного буття. Феноменологічна редукція потрібна у праві лиш для того, щоб утвердити його як складову буття.

Ковальчук О. слушно виділяє важливу цінність нормативізму Кельзена: «...метою регулювання відносин є підтримання правопорядку в суспільстві – правопорядок, який виступає цінністю права» [5, с. 124]. При розкритті категорії правового буття ми постійно наголошуємо на тому, що впорядкування є ключовим атрибутом правового буття, адже правові сили беруть безпосередню участь у перехідних процесах від ентропії до порядку.

«Оскільки чинність норми є повинністю, а не буттям, чинність норм слід відрізнити від її дієвості, що є буттєвим фактом. Дієвість означає фактичне застосування і реалізацію норми – себто, що фактично реалізується людська поведінка, яка цій нормі відповідає» [2, с. 21]. Отже, маємо позицію – поведінка, і взагалі будь-який фактичний прояв діяльності людини, це не є чисте право, це лише реалізація права, це буття, тоді як чисте право - це повинність, яка не є

матеріальна. З одного боку, така позиція є дуже конструктивною і позитивною, адже виводить право у якусь особливу сутність, яка навіть онтологічно не визначена, а тому право навіть конкретними діями не може бути припиненим. Але, якщо ми маємо онтологічну проблему визначення права, то це породжує ментальні труднощі із з’ясуванням його присутності. Якщо норма – це зобов’язання, а не буття, то це черговий раз наштовхує на висновок про присутність окремого правового буття, що відповідає за заданий порядок, втім ми не можемо сказати що його немає, в силу постійної присутності змістів.

Кельзен виводить категорію якості як правову (а не право, як явище, що визначається якістю): «Лише факт буття, коли його порівняти з нормою, може бути визначений як повноцінний або не-цінний, може мати позитивну або негативну цінність. Оцінку отримує саме реальність» [2, с. 28-29]. Це важливий онтологічно-правовий висновок, адже право само по собі як правове буття не підлягає на перевірку категоріями якості, воно їх створює, воно є самоцінним, адже його присутність у бутті людини є беззаперечною. У такому разі правове буття є справді невід’ємною системою координат, у яку потрапляє людина уже з народження. Звідси висновок, правова реальність – це характер співвідношення норми та факту, правової істини та правової дійсності!

Продовженням визначення якісної складової правового буття є дискурс Кельзена про справедливість: «...жодне позитивне право як і все суще не може бути несправедливим чи поганим, коли право ототожнюється зі справедливістю, а буття – із повинністю. Якщо немає нічого поганого (несправедливого), то не може бути і нічого доброго (справедливого)» [2, с. 83]. Справді, якщо право це справедливість, тоді будь-яке оформлення його змісту теж є справедливістю. У цьому вбачається явне протиріччя, адже прикладів коли закон був і є несправедливим безліч. Стає зрозумілим, що відношення справедливості і права дещо складніше ніж просто ототожнення. Право не може бути протиставлене реальності, навіть деструктивній, тому що воно є складовою буття, а тому справедливість це не право, а правовий атрибут. Ми не можемо стверджувати, що є

реальність, що не є правовою, але ця реальність може не відповідати правовій істині.

Питання параметрів співіснування задається не голою фактичністю життя, а чимось іще. Чимось, що перетворює механічні, біологічні, ментальні процеси у «життя», чимось, що інтенціональну свідомість перетворює на соціум, чимось, що формує стійкі конструктивні зв'язки. А це є – правове буття. Кельзен акцентує увагу на цьому: «...факти буття не можуть бути істинними чи не істинними: вони або існують або не існують. Істинними чи неістинними можуть бути лише висловлювання про ці факти» [2, с. 89]. Звідси згадується положення сучасної теорії права, що правомірна і неправомірна поведінка складає одну правову поведінку. Це дуже важливе онтологічне положення. Правові атрибути завжди присутні у реальності, але співвідносяться з нею по-різному. У якій формі присутні атрибути? Об'єктивно – у вигляді впорядковувальних процесів, і суб'єктивно – у вигляді ідей порядку (справедливість, благо, свобода ...). Об'єктивно вони мають доантропологічний та антропологічний виміри. Доантропологічно правові атрибути представлені – космічно, природньо, містично. Звідки ці виміри і чому вони всі присутні, а не взаємовиключні? Тому що право має особливий характер буття, пов'язаний із заданістю, а заданий порядок не обов'язково походить із фактичного буття, він може бути породжений і містичними початками, навіть якщо у них не вірити і вважати породженням людського розуму чи фантазії, разом з тим впорядковуючу силу такі ідеї не втрачають. Антропологічний вимір – це співбуття, спілкування, тобто впорядкувальні процеси, що витікають із безпосередньої життєдіяльності людей як істот соціальних, а як наслідок – і правових.

Для Кельзена важливо з одного боку, щоб право не перетворилось на ідеологію з точки зору залежності норм від політичних ідей: «...у цьому випадку чисте правознавство готує ґрунт для того, щоб розглядати право як ідеологію саме в цьому розумінні, себто як відмінну від природи систему зв'язків» [2, с. 126]. З іншого боку, право має бути ідеологією, тільки не політичною, а правовою, тобто уявлення про порядок не має залежати від політики, а від ступеня пізнання правові істини і розгортання атрибутів правового буття. Чистота права передбачає підлаштування

ідеологій під правові позиції, а не навпаки: «У цьому розумінні чисте правознавство має виразно антиідеологічне спрямування» [2, с. 146]. Такі формулювання як соціалістичне право передбачають правову ангажованість, нашарування додаткових змістів на правові положення, що можуть утруднити пізнання правових атрибутів. Наприклад, такого ключового атрибута як власність. Коли колективна власність переважає на індивідуальную, тоді з'являються проблеми із з'ясуванням значення суб'єкта у правовідносинах і взагалі із походженням власності як такої, яка закладається у індивіда із початком взаємодії його власного буття з іно-буттям.

Кельзен дає класичну трактовку права як сукупності норм: «Оскільки норми, що вповноважують законодавчий орган ми розглядаємо не лише як суб'єктивну, а і як об'єктивну сутність акту, запроваджуваного певними людьми, ми інтерпретуємо ці норми як конституцію» [2, с. 62]. Отже, первісним началом права є норма, у якій закладена повинність, а враховуючи принцип ієрархічності ця норма має витікати з вищої норми, і таким чином маємо дійти до найвищого начала. Для Кельзена важливо зберегти чистоту права, а тому він не використовує скажімо правосвідомість як дещо психологічне, чи соціальні відносини як факти буття. Ми вже звикли до положення, що Кельзен виділяє право як повинність, що має міститись у дечому суто правовому, а це є норма.

Уже згадувалось, що правове буття Кельзена засноване на ієрархії правових сутностей: «Ми мусимо виходити із припущення, що її найвищість, оскільки вона не може бути установлена таким авторитетом, чия компетентність мусила б спиратись на якусь іще вищу норму...Саме ця засаднича норма і конститує єдність усієї множини норм, являючи собою основу для чинності всіх норм, які тільки належать до цього порядку» [2, с. 216-217]. Отже, якщо ієрархія є безумовним атрибутом правового буття, то пошук вищого начала має призвести до певної абсолютної «одиноці». Така логіка приводить Кельзена до основної норми. Він не шукає начала у фактичному чи метафізичному бутті, а у самих нормах, зміст яких у зобов'язанні, а тому норму породжує інша норма, (адже іншої дотичної їй

сутності просто немає) більш вища і більш загальна, і так до найвищої. Більше того, найвищість цієї норми має бути напередвстановлена, тому що породити її може лише інша норма. Отже, маємо суто логічний шлях до онтологічних правових вершин. Звідси важливий висновок, що стосується онтологічного праворозуміння: правове буття є сутністю заданою. Можливо із конкретними витоками все не зовсім зрозуміло, але очевидність факту, що право це безумовна складова буття людини все більше проясняється. Кельзен розуміє головну проблему позитивізму – державу, а саме залежність права від волі суверена, і тому розуміє необхідність виявити вищу наддержавну впорядкувальну силу. Звісно поняття вищої норми не виглядає так переконливо як Бог, Логос, і навіть природа, втім він має одну перевагу – чистоту права. Але ця перевага одразу ж є і недоліком, адже виникає складність із правосвідомістю, із засвоєнням і визнанням абстрактного авторитету вищої норми.

Висновки

Пошук правового є легітимним як у суспільстві, так і в природі, адже і там і там присутнє співбуття. Правове буття є особливим тому, що воно безпосередньо не походить із речового світу, а зі світу зв'язків і їх характеристик.

Кельзен стверджує, що правове буття – це накладення юридичних змістів на явища та процеси, фактичне наявне буття і право це не одне і те ж. Факт і без права залишається фактом, але не будь-який факт є правовим.

Кельзен робить спробу винести за дужки все те, що вважалось складовими правового і виділити чисту підставу права – повинність. Воля людини спонукає буття людини до правового змісту. Коли є певне бажання діяти так, а не інакше виникає право.

На думку Кельзена, правове буття – це буття ідей що має співвідноситись із наявним буттям. Ми ж вважаємо, що правове буття це розгортання правових ідей (атрибутів) у соціальному просторі, що покладає право як складову буття. Правове буття – це невід'ємна заданість, яка вирішує проблему невизначеного потоку фактичного буття

Правова реальність – це характер співвідношення норми та факту, правової істини та правової дійсності.

Якщо ієрархія є безумовним атрибутом правового буття, то пошук вищого начала має призвести до певної абсолютної «одиноці». Така логіка приводить Кельзена до основної норми.

Список використаних джерел:

1. Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сб. пер. Вып. 1. М.: АН СССР ИНИОН, 1987. Перевод С.В. Лёзова, Ю.С. Пивоварова. Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, Н.Н. Разумович. 121 с.
2. Кельзен Г. Чисте правознавство. Пер. з. нім О. Мокровольського. Київ. Юніверс. 2004. 496 с.
3. Ковтонюк А. М. Генезис праворозуміння Ганса Кельзена: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.01. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2010. 18 с.
4. Абашнік В. О. Філософсько-правова проблематика робіт Г. Кельзена. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. Серія: Право. 2013. № 1077, вип. 15. С. 15-18.
5. Ковальчук О. Проблема цінності права в нормативістській теорії Г. Кельзена. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. Юридичні науки. 2012. Вип. 92. С. 120-124.

References:

1. Chystoe uchenye o prave Hansa Kelzena. Sb. per. Vip. 1. M.: AN SSSR YNYON, 1987. Perevod S.V. Lëzoba, Yu.S. Pyvovarova. Otv. red. V.N. Kudriavtsev, N.N. Razumovych. 121 s.
2. Kelzen H. Chyste pravoznavstvo. Per. z. nim O. Mokrovolskoho. Kyiv. Yunivers. 2004. 496 s.

3. Kovtoniuk A. M. Henezys pravorozuminnia Hansa Kelzena: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. 12.00.01. Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. K., 2010. 18 s.
4. Abashnik V. O. Filosofsko-pravova problematyka robit H. Kelzena. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Serii: Pravo*. 2013. № 1077, vyp. 15. S. 15-18.
5. Kovalchuk O. Problema tsinnosti prava v normatyvistskii teorii H. Kelzena. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky*. 2012. Vyp. 92. S. 120-124.